

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 655 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxmatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA'LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING "DRAYVER" SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G'anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG'UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH	131
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
Алимова Дилафруз	
О'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
Radjabov Umurzoq Ablakulovich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
Аллаева Г.Ж.	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
Mamatova Sevara	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
Mahmudov Ulug'bek Davronovich	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
Mamatkulova Nadira Maxkamovna	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
Бозорова Озода Рахимовна	
ТЕМИРБЕТОН КО'РРИКЛАРДАГИ BURDALANGIN BETONDAN OLINGAN CHAQIQ TOSHNI KOMPLEKS TADQIQOT QILISH.....	222
Salixanov Saidxon Salixanovich, Kenjayev Temurbek Olimjonovich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI ANIQLASH USULLARI VA SOF FOYDA KO'RSATKICHIDA AKS ETISH YO'LLARI.....	226
Mavlyanov Muzaffar Yusupovich	
MAMLAKATIMIZ BANKLARIDA FOIZ RISKILARI MUAMMOLARI VA ILMIY-TAHLILI	230
Isakov.J.Ya	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI EKSPORTGA YO'NALTIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI VA BAHOLASH MEZONLARI	238
Faxriddinov Bahriddin	

TO'QIMACHILIK SANOATIDA SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING IQTISODIY AFZALLIKLARI	243
Raximov Furqat Jalolovich	
BUXORO VILOYATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'I RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYASI.....	249
Rahmonov Xurshid Xayriddinovich, Atoyeva Mehriqo Ilhom qizi	
KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA UNI YURITISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	254
M.I.Murodova	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI AHOLI DAROMADLARINI RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI.....	258
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOGISTIK XIZMATLAR KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI TAHLILI.....	264
Xalimov Javlonbek Shaxriyovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQLARNI UNDIRISHNING METODOLOGIK MUAMMOLARI	271
Muxammadov Nodir Karimovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA EKSPORTBOP MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	277
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
IQTISODIYOT VA TA'LIM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA TA'LIM BRENDDINGI UCHUN IQTISODIY JIHATLAR.....	282
Dilfuza Shokirova	
OLIY TA'LIM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	291
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
O'ZBEKISTON BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI INSON KAPITALI RIVOJI BILAN UYG'UNLASHTIRISH: INSTITUTSIONAL YONDASHUV.....	295
Xushvaqto'v Nodirbek Nomoz o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIVAVIY STRESS-TEST TIZIMINI YARATISH METODOLOGIYASI	299
Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li	
HOZIRGI SHAROITDA BANK FAOLIYATIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	303
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
ENSURING SECURITY IN THE DIGITAL WORLD: HOW THE INSURANCE INDUSTRY CAN COUNTER CYBERATTACKS	308
D.D. Omonova	
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH JARAYONIDA Budget–SOLIQ SIYOSATINI ISLOH QILISH MASALALARI	314
Hojiakbar Zaynabidinov	
SILINDRSIMON KAMERADA QATLAMLI CHIGITLAR AYLANMA HARAKATINING TAHLILI.....	319
No'monov Mirjalol Abdumalik o'g'li	
IPAKCHILIK KLASTERLARI ASOSIDA TARMOQNI O'RTA MUDDATLI RIVOJLAN TIRISH STRATEGIYASI.....	325
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	332
Shermamatov Sirojiddan Xaydarovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM IQTISODIYOTINING RAQAMLI MARKETING ORQALI RIVOJLANISH YO'LLARI.....	335
Egamberdiyev Muzaffar	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	339
Иминов Акбаржон Одилжонович	

IQTISODIY TIZIM VA INSON QADRIYATI: KAPITALIZM VA GUMANIZM O'RTASIDA	345
Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li, Abdukarimova Muborak Sharaf qizi, Madrakhimova R. G.	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA INVESTITSİYALAR JALB ETISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	350
Yusupov Muxiddin Soatovich	
KONSOLIDATSİYALASHGAN MOLIYAVIY HISOBOT MA'LUMOTLARINI TAHLIL QILISH MASALALARI	358
Avazov Ilhom Ravshanovich	
YANGI TUZILISHLI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARINI OLISH USULLARI	363
S. Saparova, M. Musaeva, M.Mirsadikov, M.Mukimov	
KVANT MUHITIDA AXBOROTNI HIMOYALASHGA XIZMAT QILUVCHI MULTIPLEKSER TUZILMASI	370
Safoyev Nuriddin Najmiddin o'g'li	
ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KO'P QATLAMLI IQTISODIY MEXANIZMLAR, INNOVATSION INFRATUZILMA VA INSTITUSIONAL UYG'UNLIKNING KONSEPTUAL TAHLILI	377
Kuziev Ravshan Ramazonovich	
SANOAT HAMKORLIGINING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA INTEGRATSIYA QILISH YO'LLARI	385
Boyturayev Olimjon Urayimovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	392
Akbarov G'ayratjon Ne'madjonovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA YILQICHILIK VA TUYACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARINI ARIMA MODEL ASOSIDA PROGNOZLASH	396
Sabit Gabbarov Nietali'evich	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSALARIDA AUTSORSING FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR	402
Xamidov Anis Choriyevich	
NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY USE AND GDP GROWTH IN UZBEKISTAN	407
Xalimjonov Nurbek Ulug'bek o'g'li, Toxirov Shodiyor Zafar o'g'li, Jumamuratov Sultanbek Ilyosovich	
MOLIYAVIY SALOHİYATNI OSHIRISHDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	415
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O'ZBEKISTON O'RMON XO'JALIGIDA INNOVASION MOLIYALASHTIRISH: NORMATIV TAYANCH, BOZOR INSTRUMENTLARI VA EKOTIZIM XIZMATLARI	420
Mamatqulova Muxlisaxon Mamirjanovna	
SERVIS IQTISODIYOTIDA ISH BILAN BANDLIK SHAKLLARI TRANSFORMATSİYASINI TADBIQ QILISHGA METODOLOGIK YONDASHUV	425
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	431
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ	436
Мирдовидов Бахтиер Кобилевич	
MILLIY IQTISODIYOT UCHUN INVESTITSIYA RESURSI SIFATIDA UY XO'JALIKLARI JAMG'ARMALARINI RIVOJLANTIRISH	443
Bayxonov Baxodirjon Tursunbayevich	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TIZIMLARI HIMOYA VOSITALARINI SUN'IY INTELLEKT BILAN INTEGRATSİYALASH MUAMMOLARI	448
Bozorov Suhrobjon Mumin o'g'li	

SANOAT KORXONALARIDA KPI TIZIMINI JORIY QILISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	453
Tursunov Orifali Samandarovich	
IQTISODIY BARQARORLIKGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	457
Abdullayeva Sevaraxon Xasanovna	
ZARAFSHON MINTAQASI HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARI O'RTASIDAGI MUTANOSIBLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	463
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
YUQORI SAMARALI PAXTA TOZALAGICHDA MAYDA IFLOSLIKLARNI AJRATISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING OPTIMAL PARAMETRLARINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA ANIQLASH.....	471
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
MAHSULOTLAR RAQAMLI PASPORTI EKOTIZIMI VA UNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	478
Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi	
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН.....	484
Собиров ДаниёрХолмуродович	
СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	490
Киличева Феруза Бешимовна	
KICHIK BIZNESNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASHDA SAMARALI OMILLARDAN FOYDALANISH NAZARIYASI	495
Imomnazarov Xurshid Ozodbekovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI BAHOLASH INDIKATORLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	499
Abdusalomov Olimjon Eshmirzayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOXASIGA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMINI TA'SIRI.....	504
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	508
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI	514
Adilov Mirkomil Miralimovich	
IDORALARARO INTEGRATSIYANING NAZARIY MODELLARI VA UNING DAVLAT BOSHQARUVIDAGI AHAMIYATI	520
Ashirov Jamolbek Shuxrat o'g'li	
MO'RT MATERIALLARNI MEXANIK KESIB ISHLOV BERISHDA ASBOB YUZASIDA KUZATILADIGAN YEYILISH	526
Allanazarov Akmal Abdulxaqovich, Axmedov Azamat Xaitovich, Shakirov Shuhrat Musayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOLIQ MONITORING TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	530
Lukmanov Kahramon Abdurahmanovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	534
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
KICHIK BIZNESNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA TIJORAT BANKLARINING KREDIT SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	540
Norqobilova Nargiza Abdiquodirovna	

PNEVMOTRANSPORT TIZIMIDAGI PNEVMOQUVUR TIRSAK MATERIALINI YAXSHILASH ORQALI PAXTA SIFATIGA TA'SIRINI O'RGANISH	546
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING EKOLOGIK AKTIVLARINI HISOBGA OLISH	549
Mirzayev Komiljon Abdullajonovich	
DEHQON XO'JALIKLARIDA YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING EKOLOGIK XAVFSIZLIGI VA UNING BAHOLASH USULLARI.....	553
Axmatov Abutolibxon Ochilxon o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRILGAN KORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MOLIVAVIY NATIJADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	557
Asomidinova Moxigulbonu Oybek qizi	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING ORTIB BORISHI JAHON MIQYOSIDA JORIY ETILAYOTGAN BUSINESS READY REYTINGIDAGI BAHOLASH NATIJALARIDA YAQQOL NAMOYON BO'LMOQDA.....	562
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA INVESTITSIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI.....	570
Nilufar Mengqobilovna Xudayberdieva	
MAGNEZIAL BOG'LOVCHI MATERIALLAR ISHLAB CHIQRISHDA SANOAT CHIQUINDILARNI FOYDALANISHNING DUNYO VA O'ZBEKISTON MIQYOSIDAGI HOLATI	574
Rahimjon Jalilov Ravshanbek o'g'li, Orazimbetova Gulistan Jaksilikovna	
KORXONALAR ISHLAB CHIQRISH POTENSIALINING XUSUSIYATLARI VA UNDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI	578
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV SUG'URTA INSTITUTINING RIVOJLANISH ZARURATI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	583
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING STUDENTS' DIGITAL COMPETENCE	588
Jalqasbayev Sultanbek Tayrbek uli	
KREATIV TURIZMDA YANGI TAJRIBALAR YARATISH: IJODIY KLASTERLAR, MAHALLIY HUNARMANDCHILIK VA IMMERSIV TEXNOLOGIYALAR ROLI	593
Hamzayeva Dilfuza Samarovna	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI	599
Salimjonova Zilolaxon Salimjon qizi	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH UCHUN FOYDALANILADIGAN MOLIVAVIY MAHSULOTLAR	605
Nazarova Umida Mamadali qizi	
CREDIT RISK MANAGEMENT AND PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN AN EMERGING MARKET: THE CASE OF UZBEKISTAN	609
Ruzmamat Khudayberganov Shokirjon ugli, Sobirov Yuldoshboy Ruzimboevich, Nodirbek Fayzullaev Baxtiyor Ugli	
PAXTA XOMASHYOSIDAGI IFLOSLIKLARNI TOZALASHDA UNUMDORLIKNI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OPTIMAL PARAMETRLARNI ANIQLOVCHI MATEMATIK MODEL.....	616
Karimov Abdusamat Ismonovich, Imomnazarova Nurjaxon	
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	621
Муродбек Болтабоев	

YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	626
Valiev Umid Gulamovich	
TURIZM SOHASIDA MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	631
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
HR MARKETING STRATEGIYALARINING KORXONA SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	635
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA MARKETING TADQIQOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	641
Musayeva Shoirazimovna	
ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА И ЦИФРОВИЗАЦИИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ УЗБЕКИСТАНА	646
Джуманиязова Сабина Михайловна	

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА И ЦИФРОВИЗАЦИИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ УЗБЕКИСТАНА

Джуманиязова Сабина Михайловна

Докторант, кафедра финансового учёта и отчетности
Ташкентский Государственный Экономический Университет
Э-почта: sabina.hodjamkulova@gmail.com
ORCID : 0009-0003-8403-8419

Аннотация. В условиях усиливающейся конкуренции, цифровой трансформации экономики и роста роли данных в управлении бизнесом актуальность внедрения эффективных систем управленческого учёта в Узбекистане возрастает с каждым годом. В статье представлены результаты эмпирического исследования, проведённого в форме анкетного опроса среди представителей делового сообщества. Целью опроса являлось получение объективной картины текущего состояния управленческого учёта, уровня цифровизации учётных процессов, распространённых аналитических инструментов, а также выявление существующих затруднений и пробелов в информационном обеспечении управленческих решений.

В исследовании приняли участие 69 компаний различного масштаба — от микробизнеса до крупных предприятий — что позволило проследить взаимосвязь между категорией бизнеса и уровнем зрелости учётной и аналитической инфраструктуры. В рамках анализа рассмотрены применяемые программные решения, наличие и полнота ведения бухгалтерского, финансового и управленческого учёта, структура затрат на организацию учётных процессов, а также источники рыночной информации, используемые компаниями.

Полученные результаты выявили закономерность: с увеличением масштаба предприятия возрастает и уровень организационно-аналитической зрелости, включая полноту учёта, использование специализированного программного обеспечения и разнообразие аналитических инструментов. Малый и микробизнес, составляющие основу национальной деловой активности, демонстрируют ограниченные возможности для системного анализа и принятия обоснованных управленческих решений.

На основе анализа сформулированы практические рекомендации по внедрению национальных стандартов управленческого учёта, а также предложена концепция единой аналитической цифровой платформы на основе данных государственных органов (налоговых, таможенных и статистических). Реализация такой системы может повысить прозрачность, управляемость и эффективность бизнес-процессов на национальном уровне.

Ключевые слова: управленческий учёт, цифровизация, малый бизнес, стандарты, Узбекистан, аналитическая система.

Annotatsiya. Kuchayib borayotgan raqobat, iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi va biznes boshqaruvida ma'lumotlarning ahamiyati ortib borayotgan sharoitda O'zbekistonda samarali boshqaruv hisobi tizimlarini joriy etish dolzarbligi yil sayin oshib bormoqda. Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma asosidagi empirik tadqiqot natijalari taqdim etiladi. Tadqiqotning maqsadi boshqaruv hisobi holati, hisobot jarayonlarining raqamlashtirilish darajasi, qo'llanilayotgan analitik vositalar, shuningdek boshqaruv qarorlarini qabul qilishda uchraydigan axborot bo'shliqlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotda mikro, kichik, o'rta va yirik toifadagi jami 69 ta korxonaga ishtirok etgan bo'lib, bu biznes kategoriyasi bilan hisob-analitik infratuzilma yetukligi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi. Tahlilda dasturiy ta'minot, buxgalteriya, moliyaviy va boshqaruv hisobi yuritilishining to'liqligi, xarajatlar tarkibi hamda bozor axborot manbalari o'rganildi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, korxonaga hajmi oshgani sari uning tashkiliy-analitik yetuklik darajasi, jumladan hisobning to'liqligi, maxsus dasturiy yechimlardan foydalanish hamda analitik vositalar xilma-xilligi ortib boradi. Shu bilan birga, mamlakatdagi iqtisodiy faollikning asosini tashkil etuvchi kichik va mikrobizneslarda tizimli tahlil va asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkoniyatlari cheklangan.

Tadqiqot yakunlari asosida boshqaruv hisobi bo'yicha milliy standartlarni joriy etish bo'yicha takliflar hamda davlat organlari (soliq, bo'xona va statistika) ma'lumotlariga asoslangan yagona raqamli analitik platforma konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, raqamlashtirish, kichik biznes, standartlar, O'zbekiston, analitik tizim.

Abstract. In the context of increasing competition, digital transformation of the economy, and the growing importance of data in business management, the relevance of implementing effective managerial accounting systems in Uzbekistan increases each year. This article presents the results of an empirical study conducted through a survey among representatives of the business community. The purpose of the survey was to obtain an objective assessment of the current state of managerial accounting, the level of digitalization of accounting processes, the analytical tools used, and the existing challenges and information gaps affecting managerial decision-making.

The study involved 69 companies of different sizes — from microbusinesses to large enterprises — which made it possible to identify the relationship between business category and the maturity of accounting and analytical infrastructure. The analysis covered software solutions, the completeness of bookkeeping, financial and managerial accounting, the cost structure of accounting processes, and the sources of market information used by companies.

The findings revealed that as a company's size increases, so does its organizational and analytical maturity, including completeness of accounting, use of specialized software, and diversity of analytical tools. However, small and microbusinesses, which represent the foundation of national business activity, exhibit limited capacity for systematic analysis and informed managerial decision-making.

Based on the analysis, practical recommendations were developed for introducing national managerial accounting standards and creating a unified digital analytical platform using data from government agencies (tax, customs, and statistics). Such a system could significantly enhance transparency, control, and efficiency of business processes at the national level.

Keywords: managerial accounting, digitalization, small business, standards, Uzbekistan, analytical system.

ВВЕДЕНИЕ

Современные экономические условия в Узбекистане формируются на фоне стремительной цифровой трансформации, глобальной конкуренции и высокой волатильности внешней бизнес-среды. В таких условиях малый и микробизнес выступают не только наиболее массовой формой предпринимательской деятельности, но и важнейшей опорой национальной экономики. По данным Государственного комитета по статистике, по состоянию на 2024-год более 85% всех зарегистрированных предприятий республики относятся к категории малого и микробизнеса, а их совокупный вклад в валовой внутренний продукт превышает 54% [1].

Высокая концентрация малых предприятий объясняется их гибкостью, способностью быстро адаптироваться к изменениям рыночной конъюнктуры, низким порогом входа и значительным потенциалом для самозанятости и развития частной инициативы. Кроме того, сектор МСБ обеспечивает существенную долю занятости в стране, особенно в сферах торговли, услуг и сельского хозяйства. Государственная политика в сфере предпринимательства последовательно поддерживает развитие малого бизнеса как важного фактора устойчивого роста, инклюзивности и повышения качества жизни населения.

Несмотря на количественное доминирование и экономическую значимость, малые предприятия в Узбекистане сталкиваются с определёнными вызовами при стратегическом управлении, обеспечении информационной прозрачности и финансовом планировании. Это обусловлено частичным внедрением систем управленческого учёта, ограниченным использованием цифровых инструментов и недостаточной развитостью аналитической базы для принятия управленческих решений.

Целью настоящего исследования стало выявление закономерностей, тенденций и факторов, влияющих на организацию управленческого учёта и цифровизацию бизнес-процессов в Узбекистане. Полевое исследование, проведённое в форме анкетирования предпринимателей, позволило оценить уровень зрелости учётных процессов, распространённость аналитических практик и определить ключевые направления развития, способствующие повышению эффективности и управляемости малого и среднего бизнеса страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы развития малого и среднего бизнеса, а также значение управленческого учёта в повышении эффективности деятельности компаний широко раскрыты в современных научных исследованиях. Данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан подтверждают высокий вклад МСБ в экономику страны, что подчёркивает необходимость формирования комплексной и качественной системы учёта и аналитики. В отчёте OECD "SMEs and Entrepreneurship in the Global Economy" отмечено, что цифровизация, стандартизированные подходы к управленческому учёту и доступ к достоверным данным являются ключевыми факторами конкурентоспособности предприятий сектора МСБ.

Исследования UNIDO также показывают, что внедрение современных учётных практик, аналитических инструментов и цифровых технологий способствует повышению прозрачности,

снижению издержек и укреплению управляемости предприятий, особенно в условиях трансформации бизнес-процессов.

В контексте Узбекистана актуальность данных выводов усиливается, поскольку значительная часть компаний относится к малому и микробизнесу и сталкивается с ограниченным доступом к рыночной информации и невысоким уровнем цифровой зрелости. В совокупности международные и национальные источники подчёркивают необходимость активной интеграции управленческого учёта, анализа данных и цифровых решений для обеспечения устойчивого развития бизнеса и повышения его конкурентоспособности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на онлайн-опросе, проведённом в июне–декабре 2024-года. В выборку были включены 69 компаний различных размеров, отраслей и регионов Узбекистана, причём респонденты привлекались по принципу доступности через профессиональные сети и деловые сообщества. Анкета содержала закрытые, шкальные и открытые вопросы, которые охватывали характеристики компании, виды учёта, уровень цифровизации, используемое программное обеспечение, а также применяемые аналитические инструменты и ключевые аспекты, влияющие на деятельность бизнеса.

Анализ собранных данных осуществлялся с использованием методов описательной статистики, сравнений между различными категориями бизнеса и визуализации результатов, включающей таблицы, диаграммы и тепловую карту. Такой комплексный подход позволил выявить закономерности, отражающие взаимосвязь между масштабом компании, уровнем цифровой зрелости и степенью полноты внедрения управленческого учёта. Полученные результаты обеспечили объективное понимание текущего состояния учётных и аналитических процессов в организациях, а также способствовали определению направлений дальнейшего совершенствования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Структура респондентов исследования отражает разнообразие компаний по масштабу и отраслевой принадлежности. В исследование вошли 69 предприятий, что обеспечило репрезентативность полученных данных. Анализ распределения компаний по численности персонала (Рисунок 1) показал, что наибольшая доля приходится на организации с количеством сотрудников от 5 до 25 человек, составляя 40.6% от общего числа респондентов. Значительную часть выборки формируют и более крупные предприятия с численностью персонала от 50 человек и выше — 34.8%, что подтверждает активное участие компаний разного уровня развития.

Микропредприятия, в которых занято до 5 сотрудников, составили 14.5%, тогда как доля компаний, относящихся к средней категории с численностью персонала от 25 до 50 человек, равна 10.1%. Такая структура выборки позволяет сделать вывод о том, что исследование охватывает широкий спектр бизнес-сегментов, что повышает достоверность анализа и способствует более объективному изучению организационно-аналитической зрелости предприятий (Рисунок 1).

Распределение компаний по численности персонала

Рисунок 1. Распределение компаний по численности персонала¹

¹ Составлено автором на основе данных авторского исследования (2024-года), отражающих результаты анкетного опроса предпринимателей Узбекистана.

Аналогичная структура прослеживается и в распределении компаний по годовому обороту (Рисунок 2). Наибольшая доля респондентов представлена предприятиями с оборотом от 1 до 10 млрд сум, что составляет 36.2%. Существенную часть формируют компании с оборотом от 10 до 100 млрд сум — 29.0%, что свидетельствует о высокой активности средних и крупных участников рынка.

На долю микробизнеса с оборотом до 1 млрд сум приходится 21.7%, тогда как крупнейшие предприятия с годовым оборотом свыше 100 млрд сум представлены в 13% случаев. Такое распределение демонстрирует разнообразие финансовых масштабов компаний, участвовавших в исследовании, и обеспечивает объективность проведённого анализа (Рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение компаний по годовому обороту.²

По региональному охвату большинство респондентов осуществляют деятельность в г. Ташкент, что составляет 84.1% выборки и подтверждает высокую концентрацию бизнес-активности в столичном регионе. Ташкентская область представлена 10.1% участников, тогда как на все остальные регионы совокупно приходится 5.8%, что свидетельствует о существенном доминировании столичного сегмента в структуре опрошенных компаний.

Ведение учёта: полный цикл в зависимости от масштаба.

Согласно результатам исследования, только 30.4% компаний осуществляют полный цикл учёта, включающий бухгалтерский, финансовый и управленческий учёт. Как показывает приведённая ниже таблица, этот показатель значительно увеличивается по мере роста масштаба бизнеса, что отражает закономерность между размером предприятия и уровнем развитости его учётной системы (Таблица 1).

Таблица 1. Доля компаний, ведущих все три вида учёта, по категориям бизнеса³

Категория бизнеса	Доля компаний с 3 видами учёта, %
Крупный	66.7%
Средний	45.0%
Малый	21.7%
Микробизнес	6.7%

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что чем крупнее компания, тем выше вероятность ведения ею полноценного управленческого, финансового и бухгалтерского учёта. Такая закономерность объясняется возрастающей потребностью крупных предприятий в усиленном контроле, аналитической поддержке и повышенной подотчётности, что требует более развитой учётной инфраструктуры.

Связь между оборотом, затратами и полнотой учёта.

Таблица 2 наглядно демонстрирует взаимосвязь между уровнем годового оборота компании, объёмом затрат на организацию учётной функции и долей предприятий, осуществляющих все три вида

² Составлено автором по данным авторского исследования (2024-года). Результаты анкетного опроса предпринимателей Узбекистана.

³ Составлено автором по данным авторского исследования (2024-года). Результаты анкетного опроса предпринимателей Узбекистана.

учёта. По мере увеличения оборота фирмы расширяют инвестиции в учётные процессы, что приводит к росту их управленческой зрелости и формированию более комплексных механизмов финансово-аналитической деятельности (Таблица 2).

Таблица 2. Зависимость затрат на организацию учёта и полноты учётной системы от годового оборота⁴

Оборот	Средний балл затрат	Доля с 3 учётами, %
До 1 млрд сум	1.27	6.7%
1–10 млрд сум	1.22	21.7%
10–100 млрд сум	1.75	45.0%
Свыше 100 млрд сум	2.17	66.7%

Сделанный вывод подтверждает, что полнота учёта напрямую зависит от готовности компаний инвестировать в развитие учётных процессов. Наиболее отчётливо эта закономерность проявляется в среднем и крупном бизнесе, где управленческий учёт становится неотъемлемым элементом операционной эффективности и внутреннего контроля.

В контексте цифровизации особенно важно учитывать не только наличие программного обеспечения, но и уровень организационной зрелости компаний. Наиболее распространённой программой среди респондентов является 1С, которой пользуются 74% компаний. Вместе с тем полноценный управленческий учёт чаще внедрён в организациях, использующих более продвинутые ERP-решения. Например, среди пользователей SAP доля компаний, ведущих все три вида учёта, составляет 66.7%. В противоположность этому, использование Excel в качестве основного инструмента характерно преимущественно для малого бизнеса и объективно ограничивает возможности комплексного анализа данных. Полученные результаты позволяют сделать общий вывод о том, что цифровизация учёта требует не только обновления программных решений, но и формирования внутренних процессов, обеспечивающих высокий уровень аналитики.

Для оценки зрелости управленческого учёта в различных отраслях и категориях бизнеса была построена тепловая карта (Рисунок 3), наглядно демонстрирующая уровень использования ключевых аналитических инструментов, таких как калькуляция себестоимости, контроль складов и продаж, анализ конкурентов, бюджетирование, прогнозирование и стратегическое планирование. Каждая ячейка тепловой карты представляет собой числовое значение по шкале от 0 до 1, где 1.00 означает, что соответствующий инструмент применяется всеми компаниями в определённой категории, а 0.00 указывает на его полное отсутствие. Такой подход позволил получить объективное представление о распределении аналитических практик и выявить различия в подходах к управленческому учёту между разными сегментами бизнеса (Рисунок 3).

Рисунок 3. Тепловая карта: использование инструментов учёта по категориям бизнеса и отраслям.⁵

- Составлено автором по данным авторского исследования (2024-года). Результаты анкетного опроса предпринимателей Узбекистана.
- Составлено автором по данным авторского исследования (2024-года). Результаты анкетного опроса предпринимателей Узбекистана.

Наиболее зрелыми сегментами с точки зрения внедрения аналитических инструментов выступают производственные компании крупного бизнеса, которые демонстрируют максимальную комплексность применяемых подходов. В таких организациях активно используются практически все ключевые инструменты управленческого анализа, включая калькуляцию себестоимости, прогнозирование и стратегическое планирование, что обусловлено высокой капиталоемкостью процессов и необходимостью точного контроля затрат. Высокий уровень аналитической вовлеченности также характерен для предприятий розничной торговли среднего и крупного бизнеса, где значительное внимание уделяется контролю складских операций, анализу продаж и бюджетированию.

В то же время отдельные категории компаний демонстрируют более умеренный уровень использования аналитического инструментария. Так, предприятия сферы услуг, особенно относящиеся к малому и микробизнесу, используют ограниченный набор аналитических подходов, сосредотачиваясь в основном на базовом контроле операций, тогда как элементы стратегического и прогнозного анализа представлены минимально. Аналогичная ситуация наблюдается в строительстве среди малых компаний, где уровень аналитической активности также остаётся относительно невысоким. Это может быть связано с ограниченными ресурсами, неоднородным уровнем цифровизации и периодической изменчивостью отраслевого спроса.

Тепловая карта, представленная в исследовании, наглядно показывает, что использование аналитических инструментов тесно связано с отраслевой спецификой и масштабом бизнеса. По мере увеличения размера компании и усложнения структуры затрат возрастает и заинтересованность организаций в развитии системного управленческого анализа. Малые и микропредприятия также демонстрируют стремление к повышению качества аналитики, и расширение их доступа к современным инструментам создаёт дополнительные возможности для укрепления устойчивости и повышения эффективности управления.

Важным фактором дальнейшего роста аналитического потенциала компаний является доступ к рыночной информации. Несмотря на то что цифровые сервисы и платформы продолжают активно развиваться, многие предприятия всё чаще проявляют интерес к использованию более структурированных и надёжных источников данных. Полученные результаты показывают, что организации постепенно переходят от неформальных каналов к более современным форматам, включая интернет-ресурсы и профессиональные сообщества. Этот процесс особенно актуален для малого и микробизнеса, где расширение информационной базы способствует формированию более точных управленческих решений и созданию благоприятных условий для развития корпоративной аналитической культуры.

Анализ выявил также ряд наиболее часто упоминаемых проблем, с которыми сталкиваются респонденты. Их характер отражает общие тенденции развития бизнес-среды и подчёркивает необходимость дальнейшего совершенствования управленческих и аналитических практик в компаниях различных масштабов (Таблица 3).

Таблица 3. Основные проблемы, с которыми сталкиваются компании, по результатам опроса⁶

Проблема	Упоминания, %
Нехватка квалифицированных кадров	42.0
Изменчивость законодательства	30.4
Высокая налоговая нагрузка	27.5
Сертификация и лицензии	17.4
Проблемы финансирования	13.0

Проблемы финансирования и недостаток рыночной информации наиболее отчётливо проявляются у компаний, не ведущих полноценный управленческий учёт, что естественным образом снижает их способность планировать деятельность, анализировать риски и обосновывать инвестиционные решения. Развитие малого и среднего бизнеса в Узбекистане формируется на фоне значительных экономических преобразований, углубляющейся цифровизации и повышения роли данных в процессах управления. Согласно данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике [1], более 85% зарегистрированных предприятий страны относятся к категории малого и микробизнеса,

⁶ Составлено автором по данным авторского исследования (2024-года). Результаты анкетного опроса предпринимателей Узбекистана.

обеспечивая свыше половины валового внутреннего продукта. Подобная структура экономики подчёркивает ключевую роль МСБ как основного источника занятости, предпринимательской активности и регионального роста.

Международные исследования также подтверждают системообразующее значение МСБ. В отчёте OECD “SMEs and Entrepreneurship in the Global Economy” [2] отмечается, что устойчивость и конкурентоспособность малого и среднего бизнеса напрямую связаны с качеством учётных систем, уровнем цифровизации, доступностью данных и способностью компаний применять аналитические инструменты при управленческих решениях. В странах с развивающимися рынками именно эти элементы способствуют адаптации, росту и интеграции МСБ в более крупные производственные и логистические цепочки.

Результаты проведённого опроса 69 компаний различных масштабов позволили более детально описать текущую ситуацию в Узбекистане и выявить ряд дисбалансов. Полученные данные демонстрируют соответствие международным тенденциям, сохраняя при этом национальную специфику. Так, уровень зрелости управленческого учёта остаётся сравнительно низким: лишь 30.4% компаний ведут бухгалтерский, финансовый и управленческий учёт в полном объёме, тогда как среди крупных предприятий этот показатель достигает 66.7%, а среди микробизнеса составляет менее 6.7%. Это подтверждает международные выводы о прямой связи между масштабом бизнеса и способностью внедрять комплексные учётные системы.

Цифровизация также имеет неоднородный характер. Несмотря на широкое распространение программы 1С, используемой 74% компаний, полноценный управленческий учёт значительно чаще реализован в организациях, применяющих продвинутое ERP-системы, такие как SAP, где доля комплексного учёта достигает 66.7%. В малом бизнесе преобладает использование Excel, что объективно ограничивает аналитический потенциал.

Разрыв в аналитической культуре также является характерной особенностью: крупнейшие и производственные предприятия используют практически весь спектр аналитических инструментов, включая калькуляцию себестоимости, бюджетирование, прогнозирование и стратегическое планирование. В то время как малый и микробизнес, особенно в сфере услуг, ограничивается базовыми операционными функциями.

Проблема ограниченности рыночной информации остаётся значимой: только 2.9% компаний используют интернет-ресурсы для мониторинга рынка, и лишь 1.4% ориентируются на информационные каналы в социальных сетях. Более 7% респондентов прямо отмечают отсутствие доступа к рыночным данным как важный барьер. Данное положение существенно контрастирует с международными рекомендациями OECD, в которых доступ к качественным данным рассматривается как ключевой фактор устойчивого роста.

Помимо этого, респонденты отмечают ряд факторов, которые требуют дальнейшего внимания при развитии аналитической и управленческой инфраструктуры компаний. В их числе — необходимость подготовки квалифицированных кадров, адаптации к обновляемым нормативным требованиям и повышения эффективности налогового администрирования. Последовательная работа в данных направлениях создаёт возможности для более активного совершенствования управленческих процессов и расширения применения современных цифровых решений.

Сопоставление международного опыта с результатами проведённого исследования показывает, что сектор МСБ Узбекистана проходит этап формирования комплексной системы управленческого учёта и укрепления своей цифровой зрелости. Наблюдаемые особенности — разнообразие подходов к учёту, постепенное расширение доступа к рыночной информации и развитие аналитической культуры — в целом соответствуют глобальным тенденциям трансформации малого бизнеса. Эти процессы отражают естественную динамику роста сектора, особенно с учётом высокой доли микропредприятий и продолжающегося становления национальных методологических подходов, создавая благоприятные предпосылки для дальнейшего совершенствования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Результаты проведённого исследования показывают, что между масштабом предприятия, уровнем цифровизации и степенью зрелости управленческого учёта прослеживается устойчивая и логичная взаимосвязь. Малый и микробизнес, занимая значительное место в экономике Узбекистана, обладают высоким потенциалом для дальнейшего развития своих управленческих и аналитических процессов. По мере совершенствования бизнес-практик и расширения применения цифровых решений эти предприятия получают новые возможности для повышения качества управленческих решений даже в условиях динамичной рыночной среды.

Особое значение в этом процессе приобретает внедрение более единых методических подходов к управленческому учёту и расширение доступа к структурированной внешней информации. Развитие таких инструментов способствует укреплению информационной базы компаний, поддерживает их стремление к дальнейшей профессионализации учётных процессов и создаёт благоприятные условия для повышения эффективности и устойчивости малого бизнеса.

Стандартизация управленческого учёта представляет собой важнейшее направление, требующее комплексной трансформации. Мировой опыт демонстрирует, что в странах с высоким уровнем экономического развития, таких как Германия, Малайзия и Южная Корея, государственные и профессиональные институты сыграли ключевую роль в формировании унифицированных стандартов управленческого учёта, адаптированных под потребности МСБ. Введение таких стандартов позволяет компаниям формировать сопоставимую и достоверную управленческую отчётность, эффективно анализировать издержки, моделировать управленческие сценарии и рационально распределять ресурсы.

В условиях Узбекистана отсутствие подобных методологических основ приводит к фрагментарному, нередко формальному подходу к управленческому учёту, что снижает эффективность бизнес-процессов, ограничивает доступ организаций к финансированию и затрудняет их интеграцию в международные цепочки поставок. Следовательно, стратегически важной задачей становится разработка национальной модели управленческого учёта, которая учитывала бы специфику МСБ и особенностей отраслевой структуры экономики.

Дополнительным направлением для совершенствования является расширение доступа компаний к структурированной рыночной информации. Для многих малых предприятий наличие более подробных данных о ценовой динамике, уровне спроса и активности конкурентов открывает значительные возможности для повышения точности планирования и совершенствования управленческих решений.

По мере развития цифровых платформ и аналитических сервисов формируется благоприятная основа для более широкого использования современных инструментов анализа в ежедневной деятельности компаний. Это способствует укреплению информационной базы, повышению эффективности распределения ресурсов и созданию условий для дальнейшего роста и устойчивости малого бизнеса.

В качестве наиболее перспективного решения предлагается создание единой государственной аналитической платформы, объединяющей данные налоговых, таможенных и статистических органов. Такая система позволила бы предприятиям в режиме реального времени отслеживать рыночные цены по ИКПУ, объёмы импорта и экспорта, региональные показатели реализации продукции и другие параметры. Наличие подобной платформы обеспечило бы малым компаниям равный доступ к информации, повысило прозрачность и способствовало разработке более точных и обоснованных стратегий развития.

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности МСБ, включает разработку и внедрение стандартов управленческого учёта, создание национальной аналитической платформы, расширение программ повышения финансовой грамотности и аналитической культуры, а также предоставление финансово-организационных стимулов для внедрения цифровых ERP-систем, особенно в отраслях с экспортным или инновационным потенциалом.

Таким образом, формирование устойчивого, конкурентоспособного и цифрово зрелого сектора малого и среднего бизнеса в Узбекистане станет возможным при переходе от разрозненных инициатив к целостной, интегрированной системе поддержки, основанной на современных управленческих подходах и широком использовании данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. (2024). www.stat.uz
2. OECD. (2020). SMEs and Entrepreneurship in the Global Economy. www.oecd.org/sme/
3. UNIDO. (2019). Industrial Development Report. United Nations Industrial Development Organization.
4. Данные авторского исследования. (2024). Результаты анкетного опроса предпринимателей Узбекистана

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100